

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПОЛИОССАЛ ФИБРОЗЛИ ОСТЕОДИСПЛАЗИЯ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА СУЯК ТЎҚИМАСИ ТУЗИЛИШИНING ПАТОМОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Жуманов З.Э., Суванов Ш.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Полиоссал фиброзли остедисплазиянинг патоморфологик ўзгаришларнинг ўзига хослигини ўрганиши мақсадида 48 нафар беморлар беморларнинг жарроҳлик материаллари микроскопик текширувдан ўтказилган. Аниқланганки, полиоссеал фиброзли остедисплазия асосан ёшлар ва ўспиринларда учраб, морфологик жиҳатдан суяк тўқимасининг фиброз тўқима билан алмашинуви кузатилади. Шунингдек суяк тўқимасини мазайкасимон тузилишга эга бўлиши кузатилади. Фиброзли остедисплазия чекка соҳаларида оҳакланиши ва айрим ҳолатда кўп сонли гигант хужайларлар шаклланиши қайд этилади. Мазкур ўзгаришлар суякларнинг патологик синишига олиб келади. Айрим ҳолатларда фиброзли дисплазия соҳасида сохта бўғим шаклланиши кузатилган.

Калит сўзлар: суяк, тоғай, полиоссал, остедисплазия, фиброз, склероз, оҳакланиши, киста.

PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE STRUCTURE IN PATIENTS WITH POLYOSTOTIC FIBROUS OSTEODYSPLASIA

Zhumanov Z.E., Suvanov Sh.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To study the specifics of pathomorphological changes in polyostotic fibrous osteodysplasia, a microscopic examination of surgical materials from 48 patients was conducted. It was found that polyostotic fibrous osteodysplasia occurs mainly in young people and adolescents, morphologically characterized by the replacement of bone tissue with fibrous tissue. A mosaic-like structure of the bone tissue is also observed. In the peripheral areas of fibrous osteodysplasia, calcification is noted, and in some cases, the formation of numerous giant cells is recorded. These changes lead to pathological bone fractures. In some instances, the formation of a false joint (pseudarthrosis) in the area of fibrous dysplasia was observed.

Keywords: bone, cartilage, polyostotic, osteodysplasia, fibrosis, sclerosis, calcification, cyst.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИОССАЛЬНОЙ ФИБРОЗНОЙ ОСТЕОДИСПЛАЗИЕЙ

Жуманов З.Э., Суванов Ш.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. С целью изучения специфики патоморфологических изменений при полиоссальной фиброзной остедисплазии проведено микроскопическое исследование хирургических материалов 48 пациентов. Установлено, что полиоссальная фиброзная остедисплазия встречается преимущественно у лиц молодого и подросткового возраста и морфологически характеризуется замещением костной ткани фиброзной. Также наблюдается формирование мозаичной структуры костной ткани. В периферических зонах фиброзной остедисплазии отмечается обызвествление (кальциноз), а в отдельных случаях — формирование многочисленных гигантских клеток. Данные изменения приводят к патологическим переломам костей. В некоторых случаях в области фиброзной дисплазии наблюдалось формирование ложных суставов.

Ключевые слова: кость, хрящ, полиоссальная, остедисплазия, фиброз, склероз, обызвествление, киста.

Кириш. Бутун дунё бўйлаб сўнгги йилларда фиброзли остедисплазиянинг учраш даражаси ортиб бормокда. Айниқса, уларнинг турли ёшларда учраши ва ногронликка сабабчи бўлаётганлиги бугунги кунда тиббиёт олдида турган ва ўз ечимини кутаётган муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Фиброз дисплазия-бу нормал суяк ва суяк кўмигининг атипик суяк-фиброз тўқимаси билан алмашинуви билан кечадиган касаллик бўлиб, у бир ёки бир нечта суякларни камраб олувчи (монооссал ва полиоссал шакллар) хавфсиз ўсмасимон ҳосилалар сирасига киради [1,2,3,4]. Фиброз дисплазиянинг тарқалганлиги тахминан аҳолининг ҳар 30 минг нафарига 1 та ҳолатни ташкил этади. Фиброз дисплазия барча суяк касалликларининг 2,5 фоизини ва суяк ўсмаларининг 7 фоизини ташкил қилади. G-оксилининг (Gas) I-суббирлигини кодловчи GNAS генидаги мутациялар фиброз

дисплазиянинг келиб чиқиш сабаблари бўлиб хизмат қилади. Gas оксиди функциясининг йўқолиши остеобластларнинг дифференциацияланиш қобилиятини йўқотишига ва суяк тўқимаси тузилишининг патологик қайта қурилишига олиб келади [2,5]. Қоида тариқасида, суяк зарарланиши болалик ва ўсмирлик даврида, жинсий етилишдан кўп ўтмай ривожланади [5]. Ташхис қўйилган пайтдаги ёш 5 ёшдан 30 ёшгача бўлади. Беморлар орасида аёл жинсига мансуб шахслар устунлик қилади. Саркома-тоз трансформация (хавфли ўсишга ўтиш) хавфи 0,5 дан 4 фоизгачани ташкил этади [7, 8, 9,11]. Фиброз дисплазияда калла суякларининг шикастланиши ясси суякларнинг энг кўп учрайдиган зарарланишларидан биридир. Касалликнинг узок давом этувчи яширин даври ва клиник белгиларнинг камлиги сабабли ташхис қўйиш қийин кечади ва бу долзарб муаммо ҳисобланади, чунки ўз вақтида ташхис қўйилмаслиги ва даволанмаслик калла гумбази ва юз суякларининг деформациясига олиб келиши мумкин [10, 12,13].

Тадқиқот мақсади. Полиоссал фиброзли остеодисплазиянинг патоморфологик жиҳатларини аниқлаш

Материал ва усуллар. Республика Ихтисослаштрилган Травматология ва Ортопедия Илмий Амалий Тиббиёт Маркази Самарқанд филиали жарроҳлик амалиётини ўтказган 48 нафар беморларнинг жарроҳлик материаллари Самарқанд давлат тиббиёт университети патологик анатомия бўлимида морфологик текширувдан ўтказилди. Бунда, Анамнестик, макроскопик, микроскопик текширув, фиброзли остеодисплазия соҳасидан олинган биоптатлардан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксилин-эозин усулида, Ван-Гизон бўйича, эластик толаларни аниқлаш Вейгерт бўйича резорцин-фуксин бўйича усулларидадан фойдаланилди.

Натижалар Полиоссал фиброзли остеодисплазия ривожланган беморларда патологик синиш туфайли олиб ташланган жарроҳлик материалларини микроскопик текширувида, суяк тўқимасининг ораллиқларида турли томонларга йўналган коллаген толалар аниқланади. Унинг чекка соҳаларида оҳакланиш ўчоқлари қайд этилади. Кортикал қаватининг қалинлашганлиги аниқланади. Айрим препаратларда миксоматоз шаклидаги майда ўлчамли кистачалар аниқланади (1-расм).

1-расм. Фиброзли остеодисплазия соҳасида майда кистачалар шаклланганлиги. Гематоксилин-эозинда бўйланган. Об.40, ок.10.

Айрим кўрув майдонларида кўп сонли гигант хужайралар жойлашганлиги аниқланиб, тузилиши жиҳатдан остеобластокластомани эслатиб юборади. Коллаген толалар ораллиқларида девори юпка бўлган қон томирлар жойлашганлиги қайд этилади. Бундан ташқари кўпиксимон ксантом хужайралар ҳам аниқланади. Айрим жойларида мазайкасимон суяк соҳалари аниқланади (2-расм).

Шунингдек, фиброзли остеодисплазиянинг четки саҳоларида тоғай тўқимаси шаклланганлиги қайд этилади (3-расм).

Бундан ташқари тадқиқотимизга олинган 2 нафар беморларда сохта бўғим шаклланганлиги қайд этилиб мазкур соҳада сохта бўғимнинг асосий қисмини тоғай тўқимаси ташкил этиб уларнинг ораллиқларида суяк тўқимаси эгаллаб турган майдони камчиликни ташкил этганлиги аниқланади. Суяк тўқимасининг ораллиқларида кам сонли фиброз тўқима ўсиб қирганлиги кўзга ташланади (4-расм).

2-расм. Фиброзли остеодисплазия соҳасида мазайкасимон суяк тўқимаси. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

3-расм. Фиброзли остеодисплазия соҳаларида тоғай тўқимасининг шаклланганлиги. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

4-расм. Суяк тўқимаси ораликларида фиброз тўқима шаклланганлиги. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Сохта бўғимлар суяк усти пардаси ва суяк ичи қон томирлар деворида склеротик жараёнлар камроқ ривожланганлиги қайд этилади. Айрим препаратларда остеобластларнинг ва остеокластларнинг пролиферацияси ва суяк структурасинини ҳосил қилиш жараёни кузатилади. Камдан-кам ҳолатларда суякларнинг деформацияси ривожланади.

Муҳокама. Илмий манбаларда остеодисплазиянинг гистологик тузилиши [6] келтирилган бўлиб, унга кўра, етарлича дифференциацияланмаган толали тўқимадан иборат бўлиб, унда фибробласт типигаги дуксимон кам дифференциацияланган хужайралар, тартибсиз чирмашиб кетган коллаген толалари дасталари, қон қуйилиш ўчоқлари, атрофида яқка тартибдаги гигант ва ксантоматоз хужайралар бўлган дегенерация фокуслари мавжуд. Бунда ўзининг функционал аҳамиятини йўқотган айрим примитив остеогенез (суяк ҳосил бўлиш) тузилмалари вужудга келади. Фиброз дисплазиянинг учта гистологик шакли тафовут қилинади: асосий, пролиферацияланувчи ва остеокластик. Юз суяклари фиброз дисплазиясининг гистологик манзарасидаги айрим хусусиятлар қайд этилади: дисплазия ўчоқларидаги зич компонент цемент типигаги тўқимадан иборат бўлиши мумкин (остеоцементодисплазия) [14]. Полиоссал фиброзли остеодисплазия ривожланган беморларда патологик синиш туфайли олиб ташланган жарроҳлик материалларини микроскопик текширувида, суяк тўқимасининг оралиқларида турли томонларга йўналган коллаген толалар аниқланади. Унинг чекка соҳаларида оҳакланиш ўчоқлари қайд этилади. Кортикал қаватининг қалинлашганлиги аниқланади. Айрим препаратларда миксоматоз шаклидаги майда ўлчамли кистачалар аниқланади.

Хулоса. Шундай қилиб, полиоссал фиброзли остеодисплазия асосан ёшлар ва ўспиринларда учраб, морфологик жиҳатдан суяк тўқимасининг фиброз тўқима билан алмашинуви кузатилади.

1. Шунингдек суяк тўқимасини мазайкасимон тузилишга эга бўлиши кузатилади. Фиброзли остеодисплазия чекка соҳаларида оҳакланиш ва айрим ҳолатда кўп сонли гигант хужайралар шаклланиши қайд этилади.

2. Мазкур ўзгаришлар суякларнинг патологик синишига олиб келади.

3. Айрим ҳолатларда фиброзли дисплазия соҳасида сохта бўғим шаклланиши кузатилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Добротин В.Е. Синдром Олбрайта как форма фиброзной дисплазии. РМЖ 2015; 23(23): 1422–1424.

2. Ибатова Г.С., Исканов А.С., Жарасов А.М., Айдаров С.А. Фиброзная дисплазия костей черепа у детей и их хирургическое лечение. Нейрохирургия и неврология Казахстана 2018; 50 (1): 41–45.

3. Крючкова Т.А., Петровская Т.Ю. Клинический случай фиброзной дисплазии бедренной кости у ребенка. Научные ведомости НИУ «БелГУ». Серия Медицина. Фармация 2014; 189 (18): 244–249.

4. Кугушев А.Ю., Лопатин А.В. Современные подходы к диагностике и лечению фиброзной дисплазии черепно-лицевой области. Детская хирургия 2017; 21(2): 93–98.

5. Марков Н.М., Грачев Н.С., Бабаскина Н.В., Деменчук П.А., Ворожцов И.Н., Краснов А.С., Новичкова Г.А. Клинический случай хирургического лечения и реабилитации пациента с фиброзной дисплазией нижней челюсти. Голова и шея. Журнал Общероссийской обществен-

ной организации Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи 2021; 9(1): 67–78.

6. Струков А. И., Серов В. В. Патологическая анатомия. М.: «Медицина», 1993. – 688 с.

7. Тищенко В.С., Огурцова Е.Ю., Иванникова Т.И. Клинический случай полиоссальной формы фиброзной дисплазии у ребенка. Инновационная наука 2018; 4:158–162

8. Эдже М.А., Овчинников А.Ю., Кулаков О.Б., Семилетова Д.О. Фиброзная дисплазия околоносовых пазух: клиническое наблюдение. Фарматека 2021; 28(10): 129–132.

9. Amit M., Collins M.T., FitzGibbon E.J., Butman J.A., Fliss D.M., Gil Z. Surgery versus watchful waiting in patients with craniofacial fibrous dysplasia: a meta-analysis. PLOS ONE 2011; 6(9): e25179. DOI: 10.1371/journal.pone.0025179

10. Fletcher C.D.M., Bridge J.A., Hogendoorn P.C.W., Mertens F. WHO Classification of Tumors of Soft Tissue and Bone. 4th Edition, 2013; 352: 3. DOI: 10.1097/PAT.0000000000000050

Иктибос учун: Жуманов З.Э., Суванов Ш.И. Полиоссал фиброзли остеодисплазия билан касалланган беморларда суяк тўқимаси тузилишининг патоморфологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1163–1166. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712683>